

POSTINDUSTRIAL JAMIYATDA YOSHLARNING RAQAMLI IQTISODIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

Nabiyev Maxsud Abdimannonovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada postindustrial jamiyat sharoitida yoshlarning raqamli iqtisodiy madaniyatini rivojlantirish bilan bog'liq falsafiy va ijtimoiy muammolar tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va axborot tizimlarining yoshlar dunyoqarashiga ta'siri yoritiladi. Shuningdek, iqtisodiy madaniyatda raqamli tafakkur, mas'uliyat va axloqiy qadriyatlar o'rniga e'tibor qaratiladi. Tadqiqot natijalari yoshlarning raqamli iqtisodiy madaniyatini shakllantirishda ma'naviy omillar ahamiyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: postindustrial jamiyat, raqamli iqtisodiyot, yoshlar, iqtisodiy madaniyat, falsafa, axborot texnologiyalari, raqamli tafakkur, sun'iy intellekt, ma'naviyat, mas'uliyat.

Аннотация: В статье анализируются философские и социальные проблемы развития цифровой экономической культуры молодежи в условиях постиндустриального общества. Рассматривается влияние цифровых технологий, искусственного интеллекта и информационных систем на мировоззрение молодых людей. Особое внимание уделяется роли цифрового мышления, ответственности и моральных ценностей в формировании экономической культуры. Результаты исследования подчеркивают значение духовных факторов в процессе формирования цифровой экономической культуры молодежи.

Ключевые слова: постиндустриальное общество, цифровая экономика, молодежь, экономическая культура, философия, информационные технологии, цифровое мышление, искусственный интеллект, духовность, ответственность.

Annotation: The article analyzes the philosophical and social issues of developing the digital economic culture of youth in the context of a post-industrial society. It explores the impact of digital technologies, artificial intelligence, and information systems on the worldview of young people. Special attention is given to the role of digital thinking, responsibility, and moral values in shaping economic culture. The findings highlight the importance of spiritual factors in forming youth's digital economic culture.

Key words: post-industrial society, digital economy, youth, economic culture, philosophy, information technology, digital thinking, artificial intelligence, spirituality, responsibility

Postindustrial jamiyat ishlab chiqarish va texnologiyalar rivojlangan jamiyatdan keyingi davrga nisbatan ishlatiladi. Texnogen sivilizatsiyaning bugungi ko'inishga qiyoslash mumkin. Postindustrial jamiyat termini birinchi bo'lib amerikalik sotsiolog, futurolog Daniel Bell tomonidan 1919-yida ilmiy muomalaga kiritilgan. Bell dastlab bu tushuncha orqali talimoti nomini ("Postindustrial jamiyatning vujudga kelishi. Ijtimoiy bashoratchilikdagi avantyura"), keyinchalik esa sivilizatsiya real rivojida konkret bosqichni ifodalagan. Bellning fikricha, "tarix sivilizatsion tashkilotlarning biri o'rnini boshqasi izchil ravishda egallaydigan uch bosqichli jarayon (an'anaviy jamiyat, industrial jamiyat va postindustrial jamiyat) sifatida namoyon etadi".[1] Bellning nazariyasida tarix sivilizatsiya jarayonlarining uzluksiz rivojlanishini ko'rsatadi. U jamiyatni an'anaviy, industrial va postindustrial bosqichlarga ajratib, har birining o'ziga xos ijtimoiy va iqtisodiy tuzilishi borligini ta'kidlaydi. Bu bosqichlar bir-birini almashtiruvchi, lekin izchil va oldindan belgilangan o'sish modeli sifatida ko'riladi. Bellning fikri sivilizatsiyaning taraqqiyotini tizimli va bosqichma-bosqich o'rganishga asoslangan falsafiy yondashuvdir.

Globalizatsiya va texnologik rivojlanish jarayonlari mehnat bozorining shart-sharoitlarini tubdan o'zgartirmoqda. Bugungi kunda ishchi kuchidan talab faqat malakaga emas, balki iqtisodiy madaniyatga ham bog'liq bo'lib qolmoqda. Iqtisodiy madaniyatli yoshlar o'zlariga berilgan vazifalarni samarali bajara olish bilan birga, yangi texnologiyalarni tez o'zlashtirish, raqamli iqtisodiyot sharoitida faoliyat yuritish kabi ko'nikmalarga ham ega bo'lishadi. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bevosita shaxsiy iqtisodiy madaniyat darajasining oshishi bilan chambarchas bog'liq. Moliya tizimi axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan bir qatorda murakkablashib borayotganligi sababli yangi moliyaviy mahsulotlar va xizmatlar paydo bo'lmoqda. Bu esa mamlakat aholisining ko'pchiligi uchun muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Ko'pchilik fuqarolar bank va moliyaviy institutlar tomonidan taqdim etilayotgan moliyaviy xizmatlar to'plamini to'liq anglab yetish va to'g'ri tushinishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.[2]

Moliyaviy sohadagi innovatsion jarayonlar, xususan raqamlashtirish, ko'pincha keksaroq avlod vakillari tomonidan salbiy tarzda qabul qilinmoqda. Ular bu jarayonni davlat moliyaviy tizimi uchun xavfli omil deb hisoblaydi, chunki u iqtisodiy muvozanatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois, quyidagi xulosani bildirish mumkin: aholi turmush darajasi bilan shaxs va jamiyat iqtisodiy madaniyati o'rtasida

bevosita bog'liqlik mavjud. Iqtisodiy madaniyat inson kapitalining sifatli rivojlanishiga xizmat qiladi. Shaxs o'zining cheklangan resurslari va imkoniyatlarini ongli tarzda boshqaradi, ularni o'z ehtiyojlari bilan solishtirgan holda oqilona qarorlar qabul qiladi, bu esa insonning iqtisodiy xulq-atvorining ratsional asosda shakllanganligini ko'rsatadi. Innovatsion texnologiyalarni tushunish va qo'llash yoshlarning raqobatbardoshligini oshiradi. Sun'iy intellekt, avtomatizatsiya va raqamli platformalardan foydalanish malakasi mehnat bozorida ularni ustun holatga olib chiqadi. Masalan, Xalqaro Mehnat Tashkilotining (XMT) tadqiqotlariga ko'ra, raqamli savodxonlikka ega yoshlar orasida ishsizlik darajasi sezilarli pastroq bo'ladi.

Shuningdek, iqtisodiy madaniyat yoshlarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb qiladi. Bozor talablarini aniqlash, biznes-reja tuzish va risklarni boshqarish ko'nikmalari ularga mustaqil daromad manbalarini yaratishga yordam beradi. Bu esa o'z navbatida iqtisodiy o'sish va yangi ish o'rinlarini yaratishga hissa qo'shadi. Yoshlarning iqtisodiy madaniyatini oshirish ular doimiy o'qish va o'z bilimlarini takomillashtirishga undaydi, bu esa zamonaviy mehnat bozori talablariga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar bazasini shakllantiradi. Shuning uchun yoshlarning iqtisodiy madaniyatini rivojlantirish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy xavfsizlikni ta'minlashning ham samarali vositasidir. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "biz yoshlarimizda tadbirkorlik tashabbusini rivojlantira olsak, ularga mablag'lardan to'g'ri foydalanishni o'rgatsak, nafaqat iqtisodiy, balki ko'plab ijtimoiy muammolarni ham hal etgan bo'lamiz".[3] Bu yo'nalishda davlat siyosati, ta'lim tizimi va jamiyatning barcha qatlamlari o'zaro hamkorlikda harakat qilishi zarur. Yoshlarni moliyaviy savodxonlikka o'rgatish, ijtimoiy yordam va qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish orqali ijtimoiy barqarorlik mustahkamlanadi va ijtimoiy muammolar oldi olinadi.

Innovatsion rivojlanish jarayoni hozirgi davrda raqamli iqtisodiyot bilan bevosita bog'liqdir. Raqamli texnologiyalar (elektron tijorat, onlayn xizmatlar, sun'iy intellekt va moliyaviy texnologiyalar (fintech)) yangi biznes modellarini yaratishga, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga va iste'molchilar bilan muloqotni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilmoqda. Bu esa yoshlarning raqamli savodxonligini iqtisodiy madaniyatning ajralmas komponentiga aylantiradi. Raqamli savodxonlik faqat texnik vositalardan foydalanish emas, balki ularni iqtisodiy faoliyatda samarali qo'llash qobiliyatidir. Bu borada uchta asosiy yo'nalish alohida ahamiyatga ega:

Onlayn tadbirkorlik - ijtimoiy tarmoqlar, elektron do'konlar va raqamli marketing vositalari yordamida mahsulot yoki xizmatlarni global bozorga chiqarish;

Masofaviy ish va friland - onlayn platformalarda xizmat ko'rsatish, global mijozlar bilan ishlash va shaxsiy daromad manbalarini diversifikatsiya qilish; Kiberxavfsizlik va moliyaviy texnologiyalar - onlayn to'lov tizimlarida xavfsizlikni ta'minlash, fintech imkoniyatlaridan foydalangan holda investitsiyalar va moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish.

Xalqaro amaliyot shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyotga moslashgan va innovatsion fikrlashga ega yoshlar nafaqat shaxsiy muvaffaqiyatga erishadi, balki mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini ham oshiradi. Masalan, Estoniya "e-Estonia" dasturi orqali yoshlar va tadbirkorlarni to'liq raqamli infratuzilma bilan ta'minlab, kichik mamlakat bo'lishiga qaramay, global IT-markazga aylanishga erishdi. O'zbekiston sharoitida ham bunday integratsiyalashgan yondashuv dolzarbdir. Innovatsion markazlar, texnoparklar va biznes-inkubatorlarni kengaytirish, startup loyihalarni moliyalashtirish tizimini takomillashtirish, raqamli ta'lim platformalarini rivojlantirish orqali yoshlarning iqtisodiy madaniyatini yangi bosqichga ko'tarish mumkin. Buning natijasida, nafaqat mahalliy bozor uchun, balki xalqaro miqyosda ham raqobatbardosh mahsulot va xizmatlar yaratish imkoniyati kengayadi.

Shunday qilib, innovatsion rivojlanish, tadbirkorlik madaniyati va raqamli iqtisodiyot sharoitida moslashuv bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, yoshlarning iqtisodiy madaniyatini zamon talablariga mos ravishda shakllantirishning ajralmas tarkibiy qismlaridir. Bu jarayon shaxsiy muvaffaqiyat va iqtisodiy mustaqillikni ta'minlash bilan birga, mamlakatning innovatsion salohiyati va global raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy yoshlar mehnat va tadbirkorlikka munosabatda ham yangi yondashuvga ega. Gig-iqtisodiyot, startup madaniyati va frilans bozorining rivojlanishi natijasida moslashuvchan ish grafigi, loyihaviy faoliyat va shaxsiy erkinlik ustuvor qadriyatlarga aylanmoqda. Bu yo'nalish yoshlarni mustaqillikka va kreativ fikrlashga undaydi, ammo huquqiy savodsizlik, biznes rejalashtirish ko'nikmalarining yetishmasligi va muvaffaqiyatsizlikka duch kelganda psixologik tayyorgarlikning sustligi kabi muammolar ham mavjud. Shu bois, yoshlar iqtisodiy madaniyatini shakllantirish jarayonida ularga nafaqat tadbirkorlik ruhini singdirish, balki moliyaviy va huquqiy asoslarni ham chuqur o'rgatish zarur.

Moliyaviy kelajakni rejalashtirishdagi beparvolik ham dolzarb muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Ko'plab yoshlar pensiya jamg'armalari, uzoq muddatli investitsiyalar yoki sug'urta kabi moliyaviy vositalarni e'tibordan chetda qoldiradi. Buning o'rniga qisqa muddatli maqsadlarga – sayohatlar, gadjet xaridlariga ustuvorlik

beriladi. Natijada, keksalikda moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelish ehtimoli ortadi, bu esa davlat ijtimoiy ta'minot tizimiga qo'shimcha yuk bo'lishi mumkin.

Yuqoridagi jarayonlar O'zbekistonda yoshlar iqtisodiy madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-iqtisodiy zaruratini yanada kuchaytiradi. Barqaror iqtisodiy o'sish, innovatsion rivojlanish va inson kapitali sifatini oshirish bevosita yosh avlodning iqtisodiy ongiga bog'liqdir. Iqtisodiy faol va mas'uliyatli yoshlar "yashirin iqtisodiyot"dan voz kechib, qonuniy mehnat faoliyatini va rasmiy tadbirkorlikni tanlaydi, bu esa soliq tushumlarining ko'payishi va iqtisodiyotda rasmiy sektor ulushining ortishiga olib keladi.

Moliyaviy savodxonlikka ega yoshlar daromadlarining bir qismini jamg'arish va investitsiyaga yo'naltiradi, bu esa ichki investitsion resurslar bazasini kengaytiradi. Bank depozitlari, qimmatli qog'ozlar bozoridagi ishtirok, startaplarni moliyalashtirish kabi faoliyatlar orqali "uzun pullar" shakllanadi, bu esa tashqi qarzlarga bog'liqlikni kamaytiradi va iqtisodiy suverenitetni mustahkamlaydi. Shunday qilib, yoshlar iqtisodiy madaniyatini shakllantirish bu kelajak iqtisodiyotiga eng muhim strategik investitsiyadir. U o'zini barqaror soliq bazasi, sog'lom moliya tizimi, rivojlangan tadbirkorlik muhiti va yuqori raqobatbardosh inson kapitali ko'rinishida oqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Назаров Қ. Жаҳон фалсафаси қомуси. 2-қитоб. –Т.: “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти”, 2023. –Б.73-79.
2. Goso G. The relevance of financial literacy and cultural inheritance in household finance decision-making // Scientific Journal of Reflection: Economic Accounting Management and Business. 2022. Vol. 5 (4). P. 1214-1223. DOI: 10.37481/sjr.v5i4.597
3. Мирзиёев Ш.М. Билимли авлод – буюк келажакни, тadbirkor халқ